

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
5 - 7 Οκτωβρίου 2018

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ στο σημερινό σχολείο

• ΕΡΕΥΝΑ • ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ • ΑΡΙΣΤΕΙΑ • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ • ΤΕΧΝΗ • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Υπό την αιγίδα του ΥΠΕΠΘ και του Πανεπιστημίου Πατρών

Συνδιοργάνωση: Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών
Κέντρο Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών Αχαΐας

ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

3^{ου} ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

“ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ”

Πάτρα 5-7 Οκτωβρίου 2018

Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών

Ηλία Πολίτη, Τ.Κ. 26504

Πανεπιστημιούπολη Πατρών

Τηλ. 2610431509, Fax: 2610431510

Συντάκτης: Σφαέλος Ιωάννης

ISBN: 978-618-82841-1-1

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σφαέλος Ιωάννης (Πρόεδρος)

Κυριακούlopoulos Ευάγγελος (Αντιπρόεδρος)

Μέλη

Δημητροπούλου Βασιλική

Ευσταθίου Αγγελική

Καννά Ελένη

Καρράς Νίκος

Λύρη Αναστασία

Μητρούλια Σοφία

Τσιόκανος Αθανάσιος

Φύττας Γεώργιος

Χιωτέλης Ιωάννης

Περιεχόμενα

1	ΘΕΟΛΟΓΙΑ	10
1.1	Η διελκυστίνδα μεταξύ πολυπολιτισμικής παγκοσμιοποίησης και διαπολιτισμικής παγκοσμιότητας	11
1.2	Μεταϊστορικότητα της Εκκλησίας	23
1.3	Μεταμοσχεύσεις: ακρωτηριασμός ή πράξη αγάπης;	40
1.4	Η ευθανασία ως παράδειγμα παρέμβασης στις λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος	50
2	ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ	60
2.1	Διαβά ΖΟΥΜΕ την πόλη: Η πόλη μας αφηγείται την ιστορία της	61
2.2	Η Τέχνη στην Εκπαίδευση	74
2.3	Η ουσιαστική προσέγγιση της Λογοτεχνίας μέσα από το θέατρο	86
2.4	Μια σκηνοκεντρική προσέγγιση της Αντιγόνης του Σοφοκλή	100
2.5	Προώθηση του Κριτικού Γραμματισμού μέσα από το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Γυμνασίου	117
3	ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ	134
3.1	Το ορισμένο ολοκλήρωμα και οι ιδιότητές του	135
3.2	Γνησίως μονότονη συνάρτηση. Παράγωγος συνάρτηση	153

3.3	Αξιολόγηση της Επίδοσης των Μαθητών στην Τάξη με Χρήση Γκρίζων Αριθμών	165
3.4	Η Διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο με την μέθοδο της ανεστραμμένης τάξης (flipped classroom) - Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής	177
3.5	“Γίνε και εσύ Ευκλείδης ... Μπορείς!!!” - Η Διδασκαλία της Γεωμετρίας στο Γυμνάσιο με τη χρήση του λογισμικού geogebra	185
3.6	Μαθηματικά: Μία Εξίσωση με άπειρες λύσεις . .	196
3.7	Μούσα Ουρανία ή Μούσα Καλλιόπη; Σύνθεση μέσα από την Αντίθεση	213
4	ΦΥΣΙΚΗ	227
4.1	Στατική και δυναμική συμπεριφορά του μοντέλου ομογενούς σκάλας	228
4.2	Οι προϋποθέσεις για την ταύτιση της ροπής με το ρυθμό μεταβολής της στροφορμής	246
4.3	Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Υπολογισμός της σταθεράς Planck	262
4.4	Μέτρηση πυκνότητας υγρών με αισθητήρα Gas Pressure-Vernier	272
4.5	Στοιχεία Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας. Λύσεις των εξισώσεων του Einstein	284
4.6	Ένα παιχνίδι για το Καθιερωμένο Πρότυπο	309
4.7	“Είναι η μόνη περίπτωση που δεν ισχύει το ΘΜΚΕ”. Διδακτική και επιστημολογική προσέγγιση ενός θεωρήματος της Φυσικής	323
5	ΧΗΜΕΙΑ	341
5.1	Η διδασκαλία της Χημείας στη Β' Γυμνασίου μέσω τριών επιπέδων αναπαράστασης	342
6	ΒΙΟΛΟΓΙΑ	350

6.1	Εισαγωγή θεμάτων βιοηθικής στο μάθημα της Βιολογίας: Ένα διδακτικό σενάριο για τις γενετικές εξετάσεις	351
7	ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ	363
7.1	Η αξιολόγηση των μαθητών στο μάθημα της Γαλλικής Γλώσσας στο πλαίσιο του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες. Ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών . . .	364
7.2	Πολλές Γλώσσες, μία Ήπειρος.	380
7.3	Η αξιοποίηση της Ιστοεξερεύνησης-Webquest στο πλαίσιο του προγράμματος "English For Hospitality-EN4HOSTS" strategic partnership ERASMUS+ KA2	394
8	ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ	411
8.1	Περιγραφική Αξιολόγηση μαθητών. Ένα παράδειγμα εφαρμογής στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής	412
8.2	Συνδέοντας δημιουργικά τους άθλους του Ηρακλή με δεδομένα και μη δεδομένα αθλήματα - αγωνίσματα	426
9	ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ	438
9.1	Η Εκπαιδευτική Ρομποτική ως πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας. Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής	439
9.2	Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη: Εκπαιδύοντας εφήβους στα ανθρώπινα δικαιώματα	451
9.3	Βιωματικές εκπαιδευτικές τεχνικές. Καλλιέργεια κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων. Η περίπτωση του εκπαιδευτικού ομίλου "Επιχειρηματολογία & Αντιλογία"	462
9.4	Αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου. Κριτική προσέγγιση του νέου θεσμικού πλαισίου	480

9.5	Επιμόρφωση Στελεχών Εκπαίδευσης	495
9.6	Κονστρουκτιβιστικές και κοινωνικογνωστικές θεω- ρίες μάθησης. Διδακτική πράξη στο μάθημα της Πολιτικής Παιδείας στη Δ/θμια Εκπ/ση	514
9.7	Η επίλυση προβλήματος της αποτελεσματικής ε- φαρμογής του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού ως τεχνική αξιολόγησης στο μάθημα της Πολιτικής Παιδείας	530
9.8	Η σημασία της εκπαιδευτικής ηγεσίας στο σύγχρονο σχολείο	541
9.9	Zoltan Kodaly: Οι βασικές του αρχές στη Μουσική Παιδαγωγική	556
9.10	Δραματοποιώντας Μύθους & Παραμύθια. Η περίπτωση του λαϊκού παραμυθιού "Το πιο γλυκό ψωμί" . . .	575
9.11	Η διδασκαλία της ευθύνης μέσα από την Τέχνη .	583
9.12	Η συνεισφορά του Scientix στην Εκπαίδευση . .	592
9.13	Ο διαδικτυακός εκφοβισμός μαθητών Γυμνασίου και η επιρροή της διαπαιδαγώγησης	601
9.14	Πολυγλωσσική & πολυπολιτισμική ευαισθητοποίηση σε μικρή ηλικία : εκπαιδευτική διαδρομή με προοπ- τικές ή αδιέξοδο;	624
9.15	Από την περιβαλλοντική εκπαίδευση στην εκπαί- δευση για την αειφόρο ανάπτυξη	642
9.16	Αναβιώνοντας παραδοσιακά αποκριάτικα έθιμα". Ένα εγχείρημα προσέγγισης λαϊκών μορφών πολιτισμού με σύγχρονα διδακτικά μέσα	658

10 ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

672

10.1	Διερεύνηση γνώσεων, αντιλήψεων και στάσεων μα- θητών του ΠΓΠΠ για το Σχολικό Εκφοβισμό . . .	673
10.2	Η αναγκαιότητα της συμβουλευτικής στην αποτε- λεσματική διοίκηση της σχολικής μονάδας	687

10.3 Εφαρμογή ερευνητικής εργασίας στο 3ο ΓΕΛ Λαμίας. Προσέγγιση σύγχρονων μεθόδων εκγύμνασης νεαρών εφήβων	704
10.4 Ρητορική και Τέχνη προσκεκλημένες στη σχολική αίθουσα. Μαθαίνουμε και καλλιεργούμε το σεβασμό στα Ανθρώπινα δικαιώματα	714
11 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	731
11.1 Μελέτη Ερευνών για την ικανότητα χρήσης των Τ.Π.Ε. σε παιδιά μικρής ηλικίας. Η χρήση αεροφωτογραφιών ως χάρτης	732
11.2 Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία - Επαγγελματική ζωή	744
11.3 Δημιουργικότητα και μέσα έκφρασης σε ψηφιακό πλαίσιο στο Νηπιαγωγείο	756
11.4 Εκπαιδευτική πολιτική & καινοτομία στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η λειτουργία τμημάτων υποδοχής ΖΕΠ I & ΖΕΠ II	769
11.5 Ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: ουτοπία ή πραγματικότητα ;	784
12 ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ	801
12.1 Ο ρόλος της Ιστορίας της Φυσικής στην κατανόηση βασικών εννοιών της Μηχανικής από άτομα με αναπηρία όρασης . . .	802
12.2 Προγραμματισμός εννοιών Βιολογίας Γυμνασίου με τη γλώσσα Scratch	807
12.3 Εφαρμόζω την τεχνική του αυτοδιαλόγου στη σχολική Φυσική Αγωγή: μαθαίνοντας τον παραδοσιακό χορό “Λεβέντικο”	812
13 ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ	819

13.1 Βιωματικές σχέσεις στην τάξη. Ενθαρρύνοντας την προσωπική επαφή μέσα από ο- μαδοσυνεργατικές ασκήσεις και videos: το παράδειγ- μα Εφήβων και Τρίτης ηλικίας	820
14 POSTERS	822
14.1 Οι μεταμοσχεύσεις στην οπτική των θρησκείων . .	823
14.2 Ιστορία μέσα από τα Αγγλικά. Ένα διαθεματικό διδακτικό μικρο-σενάριο με τη μέθοδο CLIL	824
14.3 Ένα εικαστικό ταξίδι στην αρχαία Ελλάδα	825
14.4 Digital story telling: Ένα διαθεματικό διδακτικό σενάριο	826
14.5 Δημιουργική γραφή στην Ελληνική & Αγγλική γλώσσα	827
15 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ	828

9.12 Η συνεισφορά του Scientix στην Εκπαίδευση

Γιωτόπουλος Γεώργιος

Εκπαιδευτικός ΠΕ 84, Υποδιευθυντής στο ΔΙΕΚ Πάτρας-Πρεσβευτής του Scientix

ggiotop@gmail.com

Περίληψη

Σε αυτό το εργαστήριο θα παρουσιαστούν προγράμματα και εφαρμογές που άπτονται των φυσικών επιστημών μέσα από την ευρωπαϊκή πύλη του Scientix. Το εργαστήριο αποτελείται από δύο διακριτά μέρη: στο πρώτο μέρος γίνεται εισαγωγή στο Scientix και αποσαφηνίζονται σχετικοί όροι που αφορούν στην πλοήγησή του. Κατόπιν, γίνεται επίδειξη σχετικά με την αναζήτηση έργων (projects) και την αναζήτηση πόρων (resources). Στο δεύτερο μέρος, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν πρόσβαση σε απομακρυσμένα εργαστήρια, τα οποία θα χειρίζονται σε πραγματικό χρόνο και θα καταγράφουν τα αποτελέσματα, βάσει των φύλλων εργασίας τους. Ο σκοπός της εργαστηριακής παρουσίασης είναι να μυήσει τους εκπαιδευτικούς σε έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης του γνωστικού τους αντικειμένου και να τους βοηθήσει να εμπλουτίσουν τον τρόπο διδασκαλίας των μαθημάτων που διδάσκουν. Η επιτυχία του εργαστηρίου θα οδηγήσει στην υιοθέτηση εκ μέρους των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών της μεθοδολογίας και της ευρύτερης φιλοσοφίας που διακατέχει την πύλη του Scientix, προκειμένου να εφαρμοστεί στη συνέχεια, στις σχολικές αίθουσες, στους μαθητές τους.

Λέξεις κλειδιά: Scientix, STEM, projects, αποθετήριο πόρων, resources, moodle.

Εισαγωγή

Σύμφωνα με τους Gilleran & Kearney (2014:5) οκτώ βασικές δεξιότητες είναι αναγκαίες για την προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη των ατόμων: η επικοινωνία στη μητρική γλώσσα, η επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, η μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία, η ψηφιακή ικανότητα, οι μεταγνωστικές ικανότητες (Learning to learn), οι κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη, η πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα και

τέλος η πολιτισμική συνείδηση και έκφραση. Μέσω όλων αυτών των ικανοτήτων και της άρρηκτης μεταξύ τους σχέσης δίνεται έμφαση “στην κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, την πρωτοβουλία, την επίλυση προβλημάτων, την αξιολόγηση του κινδύνου, τη λήψη αποφάσεων και την επικοινωνιακή διαχείριση των συναισθημάτων” (Gilleran & Kearney, 2014:6).

Μέσα στην πύλη του Scientix βρίσκεται το υλικό του αποθετηρίου το οποίο μπορεί να αφορά σε έργα (projects) (Scientix, 2015a:14), ή πόρους (resources) (Scientix, 2015b:4 - Scientix, 2015a:14). Το Scientix φιλοξενεί Ευρωπαϊκά projects των STEM (Science - Technology - Engineering - Mechanics) που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τα επιμέρους Ευρωπαϊκά κράτη. Επίσης, μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκαπαίδευσης Moodle (Scientix, 2015a:22) μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα τα οποία έχουν αναπτυχθεί από πρεσβευτές ή βοηθούς πρεσβευτές της δράσης. Παραδείγματα έργων που ενέχουν τη φιλοσοφία STEM είναι το eTwinning (<http://www.etwinning.gr/>) και το Go Lab project (<https://www.golabz.eu/>) για τα οποία θα γίνει ειδική μνεία στο παρόν εργαστήριο.

Στο Go Lab project και συγκεκριμένα στο αποθετήριο του (<http://www.golabz.eu/>), μπορεί ο εκπαιδευτικός να βρει εικονικά και χειριζόμενα από απόσταση εργαστήρια για διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς όπως η Φυσική, η Αστρονομία, η Χημεία, η Βιολογία, η Γεωγραφία και τα Μαθηματικά.

Σχήμα 1: Η πύλη Go-Lab

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει αυτά τα εργαστήρια μαζί με τους μαθητές του για να εμπλουτίσει τις δραστηριότητες της τάξης με διαδραστικά πειράματα και εμπειριστατωμένες παρουσιάσεις. Επιπλέον, σε αυτό το έργο μπορεί να βρει εφαρμογές διερευνητικής μάθησης, οι οποίες θα υποστηρίξουν τους μαθητές του στη διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων, στη διεξαγωγή επιστημονικών πειραμάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Με τη χρήση του πιο πάνω αποθετηρίου μπορεί ο εκπαιδευτικός να φύγει από το δασκαλοκεντρικό μοντέλο μάθησης ή αλλιώς την από καθ' έδρας διδασκαλία και να οδηγηθεί πλέον στο μαθητοκεντρικό μοντέλο, όπου ο μαθητής μαθαίνει πως να μαθαίνει, με συντονιστή και καθοδηγητή τον εκπαιδευτικό.

Καλές πρακτικές

Σε διάφορα workshops που πραγματοποιήθηκαν στο 2ο συνέδριο του Scientix, που διοργανώθηκε από τις 24 έως τις 26 Οκτωβρίου 2014 στις Βρυξέλλες, ξεχώρισε το λογισμικό επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality) με τίτλο: "Linking the real world with the virtual world", καθώς και ένα online εργαστήριο για μαθητές με προβλήματα όρασης (Scientix, 2015c:9).

Προαπαιτούμενα

Απαραίτητη προϋπόθεση για να υλοποιηθεί το εργαστήριο, είναι η γνώση ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς. Οποιαδήποτε περαιτέρω γνώση σε εργαλεία Web 2.0 θα βοηθήσει στην ευόδωση της προσπάθειας. Η παρουσίαση του εργαστηρίου δεν αφορά μόνο τεχνικές ειδικότητες ή ειδικότητες θετικών επιστημών γενικότερα. Εκπαιδευτικοί θεωρητικών επιστημών μπορούν επίσης να συμμετέχουν καθώς στο αποθετήριο του Scientix υπάρχουν πόροι (resources) για όλες σχεδόν τις ειδικότητες. Προκρίνεται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας (σε ζευγάρια) με σκοπό να επιτευχθεί η ομότιμη διδασκαλία και μάθηση (peer teaching and learning). Μέσω της ομαδοσυνεργατι-

κής μεθόδου διδασκαλίας το ενδιαφέρον τους θα είναι "πολύ περισσότερο απ' ό τι η ανάγνωση φυλλαδίων ή η παρακολούθηση μιας διάλεξης" (Πολέμη - Τοδούλου, 2005).

Εργαστηριακά μέσα

Η εφαρμογή θα λάβει χώρα σε εργαστήριο Η/Υ. Απαραίτητη θεωρείται η χρήση πίνακα μαρκαδόρου και επικουρικά η χρήση χαρτοπίνακα. Επίσης, η χρήση βιντεοπροβολέα για την προβολή τόσο του θεωρητικού, όσο και του πρακτικού μέρους, κρίνεται αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού.

Περιγραφή υποενοτήτων - Διδακτική Προσέγγιση

Εισαγωγή: Παρουσίαση του European Schoolnet, του Scientix (ποιοι μπορούν να συμμετέχουν, πως ωφελούνται οι εκπαιδευτικοί, τι μπορούν να αναζητήσουν μέσα στην πύλη κ.ο.κ.) και του ρόλου των πρεσβευτών του (Scientix, 2014 - Scientix, 2015a:21). Κατόπιν θα γίνει εγγραφή των εκπαιδευτικών στην πύλη και ύστερα, επίδειξη όλων των διαθέσιμων εργαλείων που μπορούν να κάνουν χρήση οι συμμετέχοντες, π.χ. lat discussion forums, κοινότητες πρακτικής, newsletter, digest, rss feeds, twitter, facebook, online meeting rooms, κ.ά. (Scientix, 2011:13).

Τεχνικές Διδασκαλίας: Εισήγηση, συζήτηση, ερωταποκρίσεις.

Μέσα διδασκαλίας: Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πίνακας, Διαφάνειες.

Εργαστήριο Α' Μέρος: Υλικό από το αποθετήριο του Scientix που αφορά σε έργα (projects) και σε πόρους (resources).

Τεχνικές Διδασκαλίας: Ομάδες εργασίας σε ζευγάρια, εισήγηση, συζήτηση, ερωταποκρίσεις.

Μέσα διδασκαλίας: Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πίνακας, Διαφάνειες, φύλλο εργασίας.

Εργαστήριο Β' Μέρος: Ο εξ' αποστάσεως χειρισμών εργαστηρίων που αφορούν στο Arduino (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - DSMC Lab) και στον Φασματογράφο από το πρόγραμμα του εργαστηρίου Lehrstuhl "Didaktik der Physik" από το Πανεπιστήμιο του Μονάχου (Ludwig-Maximilians-Universität München).

Τεχνικές Διδασκαλίας: Ομάδες εργασίας σε ζευγάρια, εισήγηση, συζήτηση, ερωταποκρίσεις.

Μέσα διδασκαλίας: Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πίνακας, Διαφάνειες, φύλλο εργασίας.

Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες αρχικά θα γίνουν σε δεδομένα φύλλα εργασίας με συγκεκριμένες ασκήσεις, ενώ στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί θα παροτρυνθούν να αναζητήσουν υλικό για τις δικές τους ειδικότητες.

Συμπεράσματα

Στην παρούσα εργαστηριακή παρουσίαση γίνεται ανάλυση και ανάπτυξη της πύλης Scientix και συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα από τη χρήση της. Μέσα από το Scientix και ιδιαίτερα από την ενασχόλησή τους με τα εξ' αποστάσεως χειριζόμενα εργαστήρια, οι συνάδελφοι μπορούν να βρουν έμπνευση για τα μαθήματά τους και να διατηρήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών τους για τις φυσικές επιστήμες σε υψηλό επίπεδο. Επίσης, από την πύλη του Scientix, μπορούν να ζητήσουν δωρεάν μεταφράσεις διδακτικού υλικού, να ανακαλύψουν νέα έργα εκπαίδευσης STEM και να εμπλακούν σε αυτά, να συμμετέχουν σε εθνικά και ευρωπαϊκά εργαστήρια, να συνεργαστούν και να συζητήσουν με άλλους καθηγητές STEM, να συμμετέχουν σε εθνικές και τοπικές δραστηριότητες και τέλος να αποκτήσουν όλα τα τελευταία νέα από τα προγράμματα εκπαίδευσης της επιστήμης και από την κοινότητα Scientix.

Αναφορές

Gillera, A., Kearny, C. (2014). Développer les compétences des élèves grâce à eTwinning.

Bruxelles: Bureau d'assistance européen eTwinning. Scientix, 2015a. Scientix 2 Results. How Scientix adds value to STEM education. Brussels: European Schoolnet.

- Scientix, 2015b. Supporting collaboration in science, technology, engineering and mathematics education in Europe since 2010, Brussels: European Schoolnet.
- Scientix, 2015c. The Second Scientix Conference 24-26 October 2014. The results. Brussels: European Schoolnet.
- Scientix, 2014. The Community for science education in Europe. Brussels: European Schoolnet.
- Scientix, 2011. The Community for science education in Europe. Brussels: European Schoolnet.
- Πολέμη-Τοδούλου, Μ., (2005). Η Αξιοποίηση της Ομάδας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Πάτρα: ΕΑΠ.

Παράρτημα

Προτεινόμενα φύλλα εργασίας.

Φύλλα Δραστηριοτήτων

Εγγραφή νέου χρήστη στην πύλη του Scientix.

Δραστηριότητα 1.

Ακολουθώντας τις οδηγίες όπως αναφέρονται στον πιο κάτω σύνδεσμο, πραγματοποιήστε την εγγραφή σας στην πύλη του Scientix. <http://bit.ly/eggraph2018>.

Δραστηριότητα 2.

Αναζήτηση μαθήματος στο Moodle.

Έχοντας κάνει log in στο λογαριασμό σας, μπειτε στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης Moodle του Scientix και αναζητήστε πληροφορίες για το μάθημα με τίτλο: Trinket. Παρατίθεται ο ιστοσύνδεσμος του Moodle: http://bit.ly/moodle_2018.

Δραστηριότητα 3.

Αναζήτηση έργου (project).

3.1. Ακολουθώντας τις οδηγίες, όπως αναφέρονται στον πιο κάτω σύνδεσμο, αναζητήστε πληροφορίες για έργα (projects) που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και προέρχονται από την Κύπρο (<http://bit.ly/anazitisi2018>).

3.2. Αναζητήστε πληροφορίες για έργα (projects) που έχουν ως θέμα την Εκπαίδευση.

Δραστηριότητα 4.

Αναζήτηση πόρων (resources).

4.1. Ακολουθώντας τις οδηγίες, όπως αναφέρονται στον πιο κάτω σύνδεσμο, αναζητήστε πληροφορίες για πόρους (resources) στην ελληνική γλώσσα (<http://bit.ly/anazitisi2018>).

4.2. Αναζητήστε πληροφορίες για πόρους (resources) σχετικά με το μάθημα: Γεωγραφία, τύπος μαθήματος: σχέδιο μαθήματος και γλώσσα: ελληνικά.

4.3. Αναζητήστε τους κάτωθι πόρους και ανακτήστε κάθε σχετική πληροφορία.

a. How to Prepare Lectures for Flipped Classes

b. Use of Augmented reality (AR) in Education

Δραστηριότητα 5.

Υλοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων Αρδουινο σε εργαστήριο από απόσταση.

Σχήμα 2: Από το DSMC Lab του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

5.1. Το LED που αναβοσβήνει.

Αφού μπειτε σε ένα από τους πιο κάτω συνδέσμους:

http://194.24.226.107/	http://194.24.226.108/	http://194.24.226.111/
Ομάδα 1	Ομάδα 2	Ομάδα 3

και κάνετε εγγραφή, δεσμεύστε την αμέσως επόμενη χρονοθυρίδα και εισέλθετε στο εργαστήριο. Κατόπιν πληκτρολογήστε

τον πιο κάτω κώδικα ή αναζητήστε τον από τον εκπαιδευτικό.

```
// http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Blink
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup () {
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode (LED_BUILTIN, OUTPUT);
}
// the loop function runs over and over again forever
void loop () {
  digitalWrite (LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay (1000); // wait for a second
  digitalWrite (LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay (1000); // wait for a second
}
```

Παρατηρήστε και σχολιάστε τα αποτελέσματα.

5.2. Εφέ, κυνηγώντας τη λάμψη (LED chase effect).

Πληκτρολογήστε τον πιο κάτω κώδικα ή αναζητήστε τον από τον εκπαιδευτικό.

<pre>int lPin1 = 6; int lPin2 = 7; int lPin3 = 8; int lPin4 = 9; int lPin5 = 10; int lPin6 = 11; int lPin7 = 12; int lPin8 = 13; void setup() { pinMode(lPin1, OUTPUT); pinMode(lPin2, OUTPUT); pinMode(lPin3, OUTPUT); pinMode(lPin4, OUTPUT); pinMode(lPin5, OUTPUT); pinMode(lPin6, OUTPUT); pinMode(lPin7, OUTPUT); pinMode(lPin8, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(lPin1, HIGH); delay(200); digitalWrite(lPin1, LOW); digitalWrite(lPin2, HIGH);</pre>	<pre>delay(200); digitalWrite(lPin2, LOW); digitalWrite(lPin3, HIGH); delay(200); digitalWrite(lPin3, LOW); digitalWrite(lPin4, HIGH); delay(200); digitalWrite(lPin4, LOW); digitalWrite(lPin5, HIGH); delay(200); digitalWrite(lPin5, LOW); digitalWrite(lPin6, HIGH); delay(200); digitalWrite(lPin6, LOW); digitalWrite(lPin7, HIGH); delay(200); digitalWrite(lPin7, LOW); digitalWrite(lPin8, HIGH); delay(200); digitalWrite(lPin8, LOW); }</pre>
---	--

Παρατηρήστε και σχολιάστε τα αποτελέσματα.

Δραστηριότητα 6.

Spectrometer - Φασματογράφος

Σχήμα 3: Από το εργαστήριο του Φασματογράφου (Πανεπιστήμιο Μονάχου).

6.1 Επίδειξη φασματογράφου σε πραγματικό χρόνο και χειρισμός του από απόσταση.

Αφού μπείτε στο σύνδεσμο: <http://bit.ly/fasmatografos> επιλέξτε τη δίοδο εκπομπής πράσινου φωτός (L2), θέστε τη γωνία θέασης σε 45 μοίρες και την απόσταση x σε 1 cm. Χωρίς να πειράζετε τις άλλες επιλογές, καταγράψτε τη μέγιστη τιμή στον κατακόρυφο άξονα (spectral irradiance in Mw/cm²/eV).

6.2. Βρείτε το λαμπτήρα με τη μεγαλύτερη ισχύ ακτινοβολίας στα 15 cm.

6.3. Σε ποια γωνία (μοίρες) και σε ποιον λαμπτήρα, καταγράφεται η μεγαλύτερη ισχύς στα 10 cm?